

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

educacional

Edición Especial

1959 - 2019

60 ANIVERSARIO

De la Facultad de Humanidades y Educación

Vol. 26

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 1 9

Editorial

Encuentro Educativo: La investigación en los 60 años de la Facultad de Humanidades y Educación - Universidad del Zulia

La Facultad de Humanidades y Educación (FHE) celebra en el año 2019 su 60 aniversario, tiempo en el cual ha tenido como norte la formación de profesionales de calidad, en consonancia con los objetivos de su fundación en octubre de 1959 y el desarrollo de las labores de investigación y de extensión universitaria.

La Universidad del Zulia (LUZ) y cada una de sus facultades, como institución del saber y de la creación del conocimiento, debe priorizar y fortalecer la función de investigación; esto lo realiza desde el ente central: el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES), y desde las Divisiones de Investigación de cada facultad, a través de los diferentes Institutos, Centros y Laboratorios que laboran en diferentes disciplinas, quienes reciben la adscripción de Programas y Proyectos de parte de los investigadores, muchos de ellos docentes de aula, que ejecutan las tres funciones inherentes al quehacer universitario .

En la FHE, muy tempranamente, se crean en 1965, las primeras dependencias de investigación, tales como el Centro de Documentación Pedagógicas, actualmente Centro de Documentación e Investigación Pedagógica y el Centro de Investigaciones Biológicas, dándose inicio formal a las indagaciones en el área educativa y en el área de la ecología de las especies (flora y fauna) de la región zuliana, respectivamente. Es en estas dependencias desde donde se materializa la creación de las revistas “Boletín del Centro de Documentación Pedagógica”, hoy “Encuentro Educativo” y el “Boletín de Investigaciones Biológicas”, con el fin de dar divulgación a los resultados de los trabajos realizados, en esas disciplinas.

En los actuales momentos, la facultad posee como entes de investigación el **Instituto de Investigaciones Literarias y Lingüísticas** y los centros: **Centro de Documentación e Investigación Pedagógica; Centro de Investigaciones Biológicas; Centro de Estudios Filosóficos “Adolfo García Díaz”; Centro de Investigaciones en Química de los Productos Naturales “Dra. Gladys León de Pinto”; Centro de Estudios Matemáticos y Físicos; Centro de Estudios Geográficos; Centro de Estudios Históricos; Centro de la Comunicación**

y la Información; Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías del Conocimiento y el Centro de Estudios de la Actividad Física, en los cuales se desarrollan proyectos en diferentes áreas del conocimiento.

Las dependencias anteriormente citadas, donde se genera, mayoritariamente, el conocimiento humanístico, educativo y científico de la FHE, están coordinadas por la **División de Investigación**, en funcionamiento desde febrero de 2011. Desde allí, se evalúan los diferentes Programas y Proyectos de Investigación en todas sus fases, desde su presentación como proyecto hasta su etapa final con la consignación de **artículos científicos** donde se evidencian los resultados obtenidos, los cuales son publicados en revistas nacionales e internacionales de alto impacto.

Es oportuno destacar, que algunas de estas dependencias de investigación son responsables de la edición, desde hace muchos años, de revistas arbitradas, de circulación nacional e internacional, tales como: Revista de Literatura Hispanoamericana, Lingua Americana, Encuentro Educacional, Boletín de Investigaciones Biológicas, Revista de Filosofía y Quórum Académico.

En relación con la socialización del conocimiento, aunando esfuerzo, la División de Investigación, junto a la División de Estudios para Graduados tienen la responsabilidad de organizar las Jornadas de Investigación de la FHE, con la finalidad de acercar la ciencia a toda la comunidad universitaria y público en general. Es importante destacar, que las I Jornadas Internas de Investigación, fueron realizadas en 1984, en ocasión del 25 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación, lideradas y coordinadas por el Centro de Documentación e Investigación Pedagógica, con la participación de los diferentes Centros, existente para la época, y el Instituto de Investigaciones Literarias.

Hoy, como ayer, al celebrar el 60 aniversario de la fundación de la facultad, continuamos ofreciendo a la comunidad humanística y de la región zuliana, un espacio para el intercambio de saberes, así como para la difusión del conocimiento que se genera, desde los diferentes institutos, centros, departamentos, líneas de investigación y programas de postgrado de nuestra facultad.

La Facultad de Humanidades y Educación de LUZ, en estos 60 años, se ha esmerado en proporcionar una sólida formación académica que permite a nuestros egresados, docentes-investigadores, en diferentes disciplinas educativas, filósofos, comunicadores sociales, literatos, bibliotecólogos y archivólogos, un desempeño ético y moral, que derive en la creación de una sociedad más justa y en libertad.

Carmen Emilia Clamens Mérida
Investigadora del Centro de Investigaciones en Química de los
Productos Naturales “Dra. Gladys León de Pinto” FHE-LUZ

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro
Educacional

AÑO 26, Nº 2 Julio - Diciembre 2019

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2019, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org